

ARAB TILINING ZAMONAVIY MISR LAHJASI.

Musayeva Nargiza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13622625>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dialekt tushunchasi yoritilgan. Arab tilining zamonaviy Misr yoki Qohira lahjasi batafsilroq tasvirlangan. Maqolada Arab dunyosi bilan o'zaro tushunish uchun ushbu dialektni o'rganish muhimligi ta'kidlangan.

Tayanch so'zlar: sheva, tilshunos, arab tili, xarakterli xususiyatlar.

Asosiy savolga o'tishdan oldin, lahja bilan til tushunchasini nima ekanligini bilib olishingiz kerak. Til tushunchasi odatda ijtimoiy-siyosiy fenomen sifatida tavsiflanadi. Shuning uchun u ko'proq obro'li hisoblanadi va rasmiy yozma nutqda ishlatiladi shevalar ko'proq so'zlashuv nutqiga va norasmiydir. Bu maqolada lahjalar ko'rib chiqiladi.

Wikipediada lahja tushunchasi quyidagicha berilgan (Wikipedia (1)).

Lahja yoki **Dialekt** — umumxalq [tilining](#) muayyan chegaralangan hududda joylashgan kishilar jamoasida bevosita aloqa vositasi sifatida qo'llanuvchi va nisbatan yaxlit lisoniy tizim bilan ajralib turuvchi ko'rinishi. Lahja bir qator kattaroq til tuzilmasi tarkibiga kiradi, ushbu butunlikning boshqa qismlariga, boshqa Lahjalariga qarshi qo'yilib, taqqoslanadi va ular bilan umumiy xususiyatlarga ega bo'ladi. Hududiy Lahjalar tovushlar tarkibi, grammatika, so'z yasalishi, leksika nuqtai nazaridan muayyan tafovutlarga ega bo'ladilar. Bunday farqlar sezilmas darajada bo'lib, aniq, bir tilning turli Lahjalarida so'zlovchilar bir-birini yaxshi tushunishadi (mas, o'zbek tili Lahja va shevalari), boshqa tillarning Lahjalari bir-biridan kuchli farq qilib, bunda turli Lahjalarda so'zlovchilarning o'zaro aloqasi qiyinlashadi yoki mumkin bo'lmaydi (arab, nemis, xitoy tillari Lahjalari). Lahja umumxalq tilining quyi bosqichi hisoblanadi, u shevaga nisbatan keng ma'noga ega bo'lib, shevalar yig'indisidan tarkib topadi.

Shu bilan birga, turli dialektlarni o'rganish orqali turli tillarda ba'zi tilshunoslar [2,3] shunday fikrga kelishganki, dialektizmlar asosan qishloqlardagi og'zaki nutqda mavjud, deyishgan.

Ba'zi tilshunoslar [4,5] aytishadiki, agar odamlar bir-birlari bilan muvaffaqiyatli muloqotda bo'lishsa, demak bu bir tilning ikki shevasidir. Shevada gaplashayotgan odamlar, o'z nutqini "сленг", "говор", "ko'cha tili", 'street language', 'Umgangssprache' yoki 'Alltagssprache' 'Gassensprache' deb atashadi. Arablarda esa shevasini عامي deb ataydi. Bagirov A. G. [6] shuningdek, "Misr Arab lahjasi 48-53 million kishining ona tili hisoblanadi." deb ta'kidlagan.

"Arabiy Kanal-Telegram" ning 2020 yil aprel oyidagi ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda Qohira lahjasida 50 million kishi gaplashmoqda.

Misr eng katta Arab mamlakati bo'lganligi sababli, uning shevasi Arab dunyosidagi eng mashhur hisoblanadi. Misrga tashrif buyursangiz, adabiy Arab tilini qanchalik yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz ham, dialektni bilmasdan, siz arablarning nutqini tushunmaysiz, chunki ko'pchilik adabiy tilda gapirmaydi, chunki ular buni bilishmaydi.

Arab lahjalari haqida gapirganda, tilshunoslar eng keng tarqalgan sheva - Misr lahjasi deb hisoblashadi [6]. Bu barcha Arab mamlakatlarida tushunilgan deb ishoniladi. Misr lahjasi ko'pincha Qohira deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, lahjalar nafaqat qishloq joylariga xosdir, demak dialektizmlar faqat qishloq aholisining og'zaki nutqida mavjud degan fikr noto'g'ri. Ushbu oldindan hosil bo'lgan noto'g'ri tushuncha Qohira kabi katta shahar tilida so'zlashuvchining nutqini tushunishga xalaqit beradi.

Rus tilshunoslari dialektizmlarning quyidagi xarakterli xususiyatlarini ajratib ko'rsatishadi:

Fonetik

Morfologik

So'zlarni shakllantirish

Leksik

Nemis tilshunoslari [studysmaster.de] dialektlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirganda, lahja bu grammatik shakllarning noto'g'ri qo'llanilishi dir. Asosan, grammatik shakllarni o'zgartirish -qisqaroq iboralar yoki so'z shakllaridan foydalanishga qaratilgan.

Quyidagi misollar Qohira lahjasida so'zlar maxsus fonetik dizaynga ega bo'lganligini isbotlaydi, ya'ni bu erda fonetik dialektizmlar keng tarqalgan. Ko'pgina so'zlar umumiy tilga xos bo'lmagan alohida tovushlar bilan ajralib turadi.

Adabiy til	Misr lahjasi	Tarjima
Ma hazihi	Ih dih	Bu nima
Na'a m	Toyyib masi	Ha
La uridu	Mash ayeiz	Hohlamayman
Unzur	Bus	Qara
Bizzobt	Biddobt	Albatt
Huna	Hina	Bu yerda
Anti	Inta	Sen

Xulosa qilib aytganda, siz tashrif buyurmoqchi bo'lgan mamlakat aholisi foydalanadigan dialektlarni o'rganish muhimligini ta'kidlash kerak, chunki adabiy tilni chuqur bilishingizga qaramay, ko'pchilik odamlar, bu holda Misr, lahjada gaplashadi. Buning sababi shundaki, arablar, amaliyot shuni ko'rsatadiki, adabiy tilda gaplashmaydilar, bundan tashqari, mamlakatda adabiy tilni bilmaydiganlar ko'p. Bularning barchasi dialekt lug'atini yaratish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Preston, Dennis R. 2010. Perceptual dialectology in the 21st century. In: Christina A. Anders, Markus Hundt & Alexander Lasch (Hg.). Perceptual Dialectology. Neue Wege der Dialektologie. Berlin, New York: De Gruyter, 1–29.
2. Hauser, Stefan / Schiesser, Alexandra (Hrsg.) (i. Ersch.): Standarddeutsch und Dialekt in der Schule. Bern: hep (= Reihe «Mündlichkeit»)2023
3. Schiesser, Alexandra (2020): Dialekte machen. Konstruktion und Gebrauch arealer Varianten im Kontext sprachraumbezogener Alltagsdiskurse. Berlin / New York: de Gruyter. (= Reihe «Linguistik – Impulse & Tendenzen» 85)
4. <https://cyberleninka.ru> Современный диалект как форма коммуникации
5. Л.В. Недоступова СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛЕКТ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
6. Алексей Багиров. Египетский арабский диалект. М.:Поматур, 2008
7. De Gruyter. Dialekte machen. 2021 <https://www.degruyter.com>
8. Alexandra Schiesser. 2020. Dialekte machen. Konstruktion und Gebrauch arealer Varianten im Kontext sprachraumbezogener Alltagsdiskurse (Linguistik – Impulse & Tendenzen 85). Berlin, Boston: De Gruyter. 429 S.
9. Багиров А.Г. Египетский арабский диалект. М. Поматур, 2008 10

